

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МНОГОЯЗЫЧНОСТИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Байматова Мунира Абдувалиевна

Старший преподаватель Международного университета туризма и культурного наследия
Шёлковый путь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577217>

Аннотация. *Статья рассматривает понятие многоязычности в обществе, влияние моно- и полилингвов на жизнь народа. Также анализируются недостатки билингвального образования.*

Ключевые слова: *многоязычность, мультикультурное общество, когнитивное развитие, интуитивное понимание, социальные навыки, глобализация.*

Key words: *multilingualism, multicultural society, cognitive development, intuitive understanding, social skills, globalization.*

Kalit so'zlar: *ko'p tillilik, ko'p madaniyatli jamiyat, kognitiv rivojlanish, intuitiv tushunish, ijtimoiy qobiliyatlar, globallashuv.*

Узбекистан – страна с великим культурным и туристическим потенциалом. Большую роль в этом играет многоязычность проживающего на этой территории общества. Исторически сложилось так, что Узбекистан стал родиной для многих наций. На улицах нашего города, к примеру, можно услышать разговоры минимум на трех языках. На сегодняшний день владение иностранными языками, умение пользоваться ими в профессиональной деятельности, при проведении научных исследований является актуальным требованием времени.

Тем не менее, также необходимо отметить, что в последние годы все больше народностей покидает Узбекистан и многоязычная колоритность узбекского народа теряется. Необходимо отметить, что правительство уделяет серьезное внимание вопросам, связанным совершенствованием системы изучения иностранных языков.

19 мая 2021 года Президент подписал постановление № [ПП-5117](#) «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан». Будущее общество должно обратить внимание на многоязычное образование, инвестируя не только в обучение с погружением в английский язык.

Общество будущего - сейчас это мультикультурное общество, в котором люди должны говорить на нескольких языках. Узбекистан в течении многих лет поддерживает политику многоязычного образования, которую можно назвать политикой образования в соответствии с потребностями времени.

Билингвизм – одна из глобальных тенденций развития современного общества . Около половины проживающих в мире людей в той или иной степени владеют двумя или более языками. Неуклонный рост двуязычного и многоязычного населения за счет изучения иностранных языков, туризма, трудовой миграции обуславливают важность всестороннего, в том числе педагогического, исследования билингвизма, который рассматривается как условие успешных межкультурных отношений, предупреждения межэтнических конфликтов, а также индивидуального (когнитивного, коммуникативного, эстетического и

т.п.) развития Двужычное образование в конечном итоге способствует социальной сплоченности, разрешая межкультурные конфликты и способствуя общению и взаимопониманию в поликультурном обществе.

У двуязычия есть несколько очевидных преимуществ. Одним из таких преимуществ является то, что изучение более чем одного языка открывает новые возможности для общения и получения нового опыта. Но некоторые преимущества билингвизма, обнаруженные психологами в последние годы, не столь очевидны. Например, двуязычные дети могут лучше выполнять исполнительную функцию, когнитивный навык, который очень важен для умственной деятельности, такой как решение проблем.

Когнитивное и социальное развитие детей, выросших в билингвальной среде намного отличается от монолингвальной. Научные исследования показывают, что билингвальная среда способствует развитию мозга, повышению интуитивного понимания смысла иностранной речи. Было обнаружено, что активное использование двух языков вместо одного помогает предотвратить деменцию или снижение когнитивной функции мозга. Согласно канадскому исследованию, в исследовании пациентов с болезнью Альцгеймера начало деменции у билингвов наступило на 5-7 лет позже, чем у монолингвов.

Еще один интересный факт, что дети, которые говорили только на одном языке, но регулярно сталкивались с другим языком, поскольку их бабушки и дедушки говорили на другом языке, так же хорошо понимали ситуации и справлялись с ними, как и двуязычные дети. Другими словами, можно увидеть, что фактор, влияющий на социальность, заключается в том, выросли ли вы в среде, где говорят на нескольких языках, а не в том, можете ли вы говорить на двух языках.

Опыт общения на нескольких языках, помогает детям приобрести основные навыки, необходимые для межличностного взаимопонимания. Конечно, в совершенстве владеть двумя и более языками дается непросто и не каждому. Однако польза от «улучшения социальных навыков», которую обнаружили в ходе различных исследований, заключается не в способности буквально говорить на двух языках, а в том, что она может быть получена только в результате взросления в среде, где вы можете общаться на нескольких языках.

Билингвальное обучение состоит из следующих моделей обучения: Все происходит на двух языках одновременно. Ребенок с двуязычным образованием должен научиться иметь дело с обоими языками во время обучения и изучения остального предмета. Поэтому это очень эксклюзивное образование, требующее больших усилий и жертв как от детей, так и от родителей.

Преимущества билингвального образования заключаются в том, что билингвальные дети приобретают очень высокий уровень языка, даже на уровне родного. Это огромное преимущество с точки зрения будущей работы сегодня, в основном основанной на знании различных языков.

Выучить другой язык легче, в целом дети с двуязычным образованием легче усваивают другие языки. Благодаря двуязычному образованию дети становятся более восприимчивыми к другим культурам и лучше понимают глобализированный мир. Родители-билингвы активно выражают свое желание вырастить способных, динамичных детей-билингвов. Но существует сложная практика положительных и отрицательных отзывов о воспитании детей в двуязычных семьях, и некоторые современные педиатры не рекомендуют знакомить детей с двумя языками.

Отношение к раннему двуязычию часто основано на заблуждениях и ошибочных интерпретациях, а не на научных данных. Как у некоторых детей-монолингвов наблюдается задержка или расстройство речи, так и у такой же части билингвов будет наблюдаться задержка или расстройство речи. Однако данные о том, что один двуязычный ребенок имеет языковые трудности, не являются доказательством того, что двуязычие приводит к языковым трудностям в целом. Задача педиатров и логопедов - решить, действительно ли у двуязычного ребенка есть проблемы, или же его ошибки являются частью нормального развития и взаимодействия между звуками, словами и грамматикой двух языков.

Учить язык детям намного легче, чем взрослым. Дети обладают способностью усваивать понятия, не испытывая стыда при выступлении перед равными. Они могут освоить сложную лексику и прекрасно общаться на разных языках. Несмотря на широкую распространенность двуязычия, на удивление мало исследований было проведено по этой теме, особенно по основам изучения двуязычия у младенцев и детей ясельного возраста.

Наука о билингвизме - это молодая область, и окончательные ответы на многие вопросы еще не получены. Более того, на другие вопросы невозможно ответить из-за огромных различий между семьями, сообществами и культурами. Но благодаря накоплению научных исследований за последние несколько десятилетий теперь возможно частично ответить на некоторые из наиболее актуальных вопросов о раннем билингвизме.

Нижеследующее следует из отчета Виорики Мариан, доктора философии, декана факультета коммуникативных наук и инвалидности Северо-Западного университета, и ее коллеги Энтони Шука. В этом отчете утверждается:

«Когнитивные и неврологические преимущества двуязычия охватывают период с детства до старости, поскольку мозг более эффективно обрабатывает информацию и замедляет снижение когнитивных функций».

Богатая когнитивная обусловленность, которая приходит с двуязычным опытом, — это лишь одно из преимуществ двуязычия. Несмотря на ограничения некоторых языков, наблюдаемые у двуязычных пользователей (например, повышенная сложность именования), двуязычное использование связано с улучшенным метапознанием (способностью воспринимать язык как систему, способную манипулировать и исследовать) и лучшей памятью, пространственно-временными навыками. даже творчество.

Развитие многоязычности приводит к повышению туристического потенциала территории. Знание языков предполагает не только овладение самим языком, но и осознание и восприятие культуры, обычаев, традиций этих стран. Это отражается как на обществе данной территории, так и сервисе, услугах, предоставляемых для туристов.

Общаясь на их родном языке, можно привлечь зарубежных корпоративных клиентов. Это укрепляет доверие в рабочих отношениях, открывает дискуссии и возможности, укрепляет взаимодействие и повышает продажи услуг в туризме.

Языковые услуги, такие как письменный и устный перевод, являются важными предложениями для любого успешного бизнеса в сфере туризма.

Знание языков разрушает коммуникационные и культурные барьеры между туристическими предприятиями и клиентами.

Однако, даже если двуязычное образование имеет много преимуществ по сравнению с одноязычным образованием, оно не демонстрирует более высокого уровня различий. Поскольку есть много ученых, поддерживающих двуязычие, есть также много ученых, которые выступают против него. Сторонники двуязычного образования возражают, что

даже если преимуществ у двуязычия мало, отрицательных последствий не обнаружено, тогда как противники утверждают, что 83% последних исследований не раскрывают конкретных преимуществ. Однако исследователи сходятся во мнении, что «самым большим преимуществом двуязычного образования является тот удивительный факт, что учащиеся могут говорить как минимум на двух языках».

Получение билингвального образования является огромной проблемой для детей. Не на всех языках можно достичь удовлетворительного уровня. Это может привести детей к различным проблемным ситуациям, неуспеваемости в школе, боязни разочарования родителей, и они могут ненавидеть школу из-за оказываемого на них давления.

У детей, воспитанных на двух языках, могут быть проблемы с развитием речи. В этом случае исправить будет намного сложнее, так как есть вероятность, что обработку придется проводить на нескольких языках.

Двуязычное образование требует от ребенка больших усилий, что может ухудшить детство и социальные отношения.

Помимо вышеперечисленного, действующая система образования вынуждает детей быть на одном уровне. При двуязычном обучении многие предметы преподаются на втором языке, и все учащиеся должны владеть этим иностранным языком на одном уровне.

Таким образом при определении что есть лучшее для будущего ребенка, и самого лучшего образования, необходимо сначала свою эмоциональную зрелость, свою приверженность учебе и свои собственные потребности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Viorika Marian. The Power of Language: Multilingualism. Publishing house “Self and Society”. 2024.-P. 27.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2021 года № ПП-5117 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2024 г.)
3. Уролова , Х. и Соатов , И. Развитие разговорных навыков в смешанных классах. Зарубежная лингвистика и лингводидактик. 2023, с. 58–63.